

STUDY OF THE POSSIBILITY OF RECYCLING WASTE OF METALLURGICAL PRODUCTS FOR RECEIPT OF GLASS CRYSTAL**Plemyannikov M.***Candidate of Technical Sciences, Professor
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute***Zhdaniuk N.***Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute***ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ****Племянніков М.***кандидат технічних наук, професор КПІ ім. Ігоря Сікорського***Жданюк Н.***кандидат технічних наук, асистент КПІ ім. Ігоря Сікорського***Abstract**

The article explores the possibility of recycling iron ore enrichment by glass technology. Based on the research, the influence of MgO and Na₂O additives on the ore wastes on the technological characteristics of the synthesized glass was established. The optimum temperature for synthesis, annealing and crystallization of glass samples in the (Fe₂O₃-FeO)-SiO₂-MgO-Na₂O system was determined. Warehouses of new glass-crystalline materials with high decorative properties have been developed, which will allow utilization of iron ore dressing waste and significantly increase the environmental safety level of their accumulation area.

Анотація

У статті вивчено можливість утилізації відходів збагачення залізних руд за скляною технологією. На основі досліджень встановлено вплив добавок MgO и Na₂O до відходів рудозбагачення на технологічні характеристики синтезованого скла. Встановлено оптимальну температуру синтезу, відпалу та кристалізації зразків скла у системі (Fe₂O₃-FeO)-SiO₂-MgO-Na₂O. Розроблено склади нових склокристалічних матеріалів з високими декоративними властивостями, що дозволить утилізувати відходи рудозбагачення залізних руд та значно підвищити рівень екологічної безпеки району їх накопичення.

Keywords: wastes of the mining and metallurgical complex, glass formation, crystallization ability, thermal coefficient of linear expansion, viscosity.

Ключові слова: відходи гірничо-металургійного комплексу, склоутворення, кристалізаційна здатність, термічний коефіцієнт лінійного розширення, в'язкість.

Вступ. У наслідок роботи гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) Кривбасу накопиченні відвали порід, так званих хвостів збагачення, що створюють серйозні економічні та екологічні проблеми в районах з розвиненим гірничо-металургійним виробництвом. Тільки на Кривбасі хвостосховища такого типу займають площу близько 7–10 тис. га, що призводить до погіршення екологічної ситуації в регіоні [1, 2].

Необхідно відмітити, що на даний час накопичений достатній досвід утилізації відходів Криворізького гірничо-збагачувального комбінату, однак, масштаби та темпи освоєння цих ресурсів для виробництва будівельних матеріалів не можна визнати задовільними.

Так звані хвости, хоча і є відходами, але мають високу ресурсну цінність. У їх складі присутні SiO₂, FeO, Fe₂O₃, CaO, MgO, Al₂O₃, Na₂O та ін. Саме тому, була вивчена можливість використання хвостів як основного компоненту сировинної суміші для отримання шляхом скловаріння облицювального матеріалу з високим декоративним ефектом. У зв'язку з цим, створення нових технологій утилізації відходів рудозбагачення по скляній технології є актуальним науково-практичним завданням.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Використання вторинної сировини сприяє зниженню екологічного навантаження на навколишнє середовище, розширенню мінерально-сировинної бази і скорочення потреби в первинній сировині [3,4].

Аналіз літературних джерел показав, що на даний час накопичений певний досвід використання відходів чорної металургії для виробництва різноманітних будівельних матеріалів, у тому числі скла та склокристалічних матеріалів [5]. Професором Мінько Н.І. проведено наукове обґрунтування можливості використання відходів ГПК Курської магнітної аномалії з високим вмістом оксидів заліза для отримання марблїта, ситалів та виробів кам'яного лиття [6-8].

Аналіз причин низького залучення вторинної сировини в переробку показав, що більше 90% таких матеріалів суттєво відрізняються від традиційних по мінеральному та хімічному складу, фізико-хімічним та технологічним властивостям, [9, 10]. Використання такої сировини у технологічних процесах потребує регулювання властивостей сировини і кінцевої продукції, управління параметрами

технологічного процесу [5, 11]. Як відомо, промислове скло характеризується дуже низьким вмістом оксидів заліза, що мають здатність забарвлювати його. Для промислових стекл вміст оксидів заліза обмежується в масових %: 0,012-0,025. Так як у відходах рудозбагачення чорних металів вміст оксидів заліза перевищує ці показники у десятки разів, потребує використання спеціальних технологічних рішень [9, 12].

У роботі [3] були встановлені взаємозв'язки складу вторинної сировини і ряду найважливіших технологічних властивостей - температури повного плавлення, в'язкості при заданій температурі, розчинності в розплаві компонентів, ініціюють ліквідацію та забезпечують хімічну стійкість отриманих матеріалів. Вплив компонентів скла, що здатні ініціювати ліквідацію та дозволяє отримати різнобарвне скло вивчено Суворовою О.В. та Макаровою І.В. [13, 14].

Мета статті, постановка задачі. Вивчення можливості утилізації відходів гірничорудної промисловості по скляній або ситаловій технології.

Для досягнення мети необхідно виконати наступні задачі:

- встановити дослідним шляхом можливість отримання скла та склокристалічних матеріалів на основі відходів рудозбагачення та встановити їх оптимальні склади;
- вивчити в'язкісні характеристики отриманих зразків: визначити термічні коефіцієнти лінійного розширення (ТКЛР), температури розм'якшення (T_p) та відпалу (T_g);
- дослідити кристалізаційну здатність та області ліквідації в системі (Fe_2O_3 - FeO)- SiO_2 - MgO - Na_2O .

Методи дослідження. Предметом дослідження були відходи збагачення залізної руди Криворізьського гірничо-збагачувального комбінату, так звані «хвости» рудозбагачення.

Об'єкт дослідження – залежність в'язкісно-температурних характеристик скла на основі відходів рудозбагачення від складу.

Синтез скла та склокристалічних матеріалів на основі хвостів рудозбагачення здійснювався шляхом додаткового введення в шихту оксидів Na_2O та MgO . Компоненти подрібнювали, просіювали та для варки скла відбирали фракцію $\leq 0,5$ мм.

Варку скла проводили у шамотних тиглях ємністю 250 мл у лабораторній печі при температурі $1450 \pm 10^\circ C$ протягом 2 год. Відпал зразків відбувався у муфельній печі при температурі 550-600 $^\circ C$. Кристалізація зразків скла відбувалася також у муфельній печі при температурах 800-1000 $^\circ C$.

Дилатометричні дослідження зразків проводили на дилатометрі ДВК-4. Довжина зразка для аналізу складала 50 ± 1 мм.

Аналіз еволюції дилатометричної кривої дозволяє встановити три важливих для технології скла параметри. Температурний коефіцієнт лінійного розширення. Теплове розширення характеризують температурним коефіцієнтом лінійного розширення (ТКЛР). ТКЛР – це відносне подовження тіла при нагріванні його на $1^\circ C$. Він визначається як для певного температурного інтервалу, так і для всього прямолінійного відрізка. Середнє значення його обчислюють по формулі:

$$\alpha_{t_0-t} = \frac{\Delta l}{l_0 \cdot \Delta t}, \text{ } ^\circ C^{-1},$$

де Δl – подовження зразка при зміні його температури від t_0 до t , мм; l_0 – початкова довжина зразка при t_0 , мм; t_0, t – відповідно початкова і кінцева температура, $^\circ C$; Δt – різниця температур, $^\circ C$.

Температура трансформації є приблизною є температурою відпалу (T_g). Ця температура є нижньою межею аномального інтервалу. Вона приблизно відповідає в'язкості 10^{12} Па·с та визначається точкою зламу на кривій між першою та другою ділянкою. Перехід до аномального інтервалу може бути різкий або поступовий. В останньому випадку температура визначається точкою перетину двох дотичних прямих, як це показано на рис. 1.

Рис. 1. Дилатометрична крива із характерними точками.

Рентгенофазовий аналіз здійснювався на дифрактометрі ДРОН 3М. Рентгенівська трубка: CuKa. U = 30kV. Ідентифікацію фаз здійснювали за допомогою картотеки ICDD.

Термогравіметричні дослідження сорбентів проводили на приладі Derivatograph Q-1500 (Угорщина) системи «Паулік-Паулік-Ердей». Зразки аналізували в динамічному режимі зі швидкістю нагрівання 10 °С/хв до 1000 °С в атмосфері повітря. Маса зразків становила 1500 мг. Еталонною речовиною взятий Al₂O₃. В експериментах використовувався платиновий тигель. Чутливість за шкалою ДТА – 250 мкВ.

Результати та їх обговорення. Хвости збагачення руд представляють собою пісок темно сірого

кольору з високим вмістом заліза. Дані відходи рудозбагачення можуть бути віднесені до феро- та феросилікатних систем. Специфічною особливістю відходів рудозбагачення ГЗК Криворізьського басейну є неймовірно висока кількість оксидів заліза (12–15 мас. %) [15]. При цьому Ферум (II) оксид та Ферум (III) оксид містяться приблизно у однакових кількостях. Основним компонентом хвостів рудозбагачення є Силіцій (IV) оксид. У відходах присутні у невеликих кількостях оксиди лужноземельних металів, алюміній оксид, а також фосфор та сірка, вміст яких незначний. Втрати при прожарюванні (в.п.п.) склали 11,02%. Хімічний склад хвостів рудозбагачення представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Хімічний склад хвостів рудозбагачення, %

Складова хвостів	Fe ₂ O ₃	FeO	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	P	S	в.п.п.
Вміст, %	7,62	8,18	63,1	3,58	5,44	0,89	0,065	0,112	11,02

Таким чином, у хвостах рудозбагачення присутні всі ті компоненти, що у тій чи іншій мірі містяться у більшості стекл. Виключення складають тільки оксиди заліза.

У зв'язку з переважаючим вмістом кремнезему (SiO₂) і оксидів заліза (Fe₂O₃ та FeO), даний склад можна розглядати як бінарну систему. Така система характеризується високою тугоплавкістю та не може безпосередньо бути використана у класичній скляній технології. Тому до складу шихти, крім відходів рудозбагачення потрібно ввести компоненти, що понизять температуру варки – плавні.

У даній роботі, у якості підшихтовки використано MgO та Na₂O. Магній оксид недефіцитний компонент, у склад шихти його можна ввести магnezитом. Відносно недефіцитним компонентом є Натрій оксид. Він може бути введеним содою або натрійвмістними відходами. Це дозволить суттєво знизити температуру синтезу скла.

Таким чином, для досліджень вибрана чотирьохкомпонентна система, представлена просторовою фігурою – тетраедром. Вершина тетраедра – (Fe₂O₃ + FeO). Віддалена вершина SiO₂. Праворуч і ліворуч на передньому плані MgO та Na₂O, відповідно. Змінюючи кількість Натрій та Магній оксидів у всіх випадках отримано склади, які лежать на площині нахиленого перерізу тетраедра, що проходить через ребро «Na₂O- MgO». Точка «х» відповідає співвідношенню оксидів (Fe₂O₃+FeO) /SiO₂, що містяться у прокаленому залишку «хвостів». Вміст Al₂O₃ є незначним, менше 1%, тому він не винесений на діаграму.

Для отримання систематизованих даних по властивостям силікатних розплавів у полі перерізу, що примикає до точки «х». Це поле розбито на трикутну сітку з кроком по вмісту компонентів 10 %. Таким чином, дослідили склади: «х» – (60-100%), Na₂O – (0-40%) та MgO – (0-40%), що відповідають вузлам сітки. Таких складів обрано 15. Схема їх розміщення показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема вибору складів стекл у системі (Fe₂O₃-FeO)-SiO₂-MgO-Na₂O

В'язкісні характеристики стекел даної системи не можуть бути визначені безпосередньо за класичними методами оскільки дані склади дуже схильні до кристалізації. Перебіг процесів кристалізації впродовж термостатування зразків спотворить кінцевий результат вимірювання. Тому ми обмежились двома характеристичними температурами, а саме: температурою відпалу T_g і температурою

розм'якшення під навантаженням T_p . Вони побічно можуть надати уявлення про еволюцію в'язкості в певному інтервалі температур. Ці температури були визначені методом дилатометрії. Розподіл дилатометричних температур розм'якшення (T_p) та температури відпалу (T_g) у системі $(Fe_2O_3-FeO)-SiO_2-MgO-Na_2O$ наведені на рис 3.

Рис. 3. Розподіл дилатометричних температур розм'якшення (T_p) та температури відпалу (T_g) у системі $(Fe_2O_3-FeO)-SiO_2-MgO-Na_2O$

Найбільш тугоплавкими є високомагнезійні склади. Можна констатувати, що фронт ізолій T_g і T_p в бік зниження їх значень віддаляється спочатку від цих складів, а потім від сторони трикутника «X»- MgO . Сильну флюсоуючу дію надає Na_2O .

Розраховані значення ТКЛР стекел представлені у вигляді діаграми на рис. 4. В досліджуваній

системі ТКЛР змінюється в діапазоні $(80 \div 140) \cdot 10^{-7}$, K^{-1} . Переважний вплив на збільшення ТКЛР Р в області високомагнезійних складів виказує зменшення вмісту MgO , а потім – збільшення вмісту Na_2O .

Рис. 4. Розподіл значень ТКЛР у системі $(Fe_2O_3-FeO)-SiO_2-MgO-Na_2O$

Кристалізаційна здатність зразків оцінювалась за результатами ДТА по величині піку екзотермічного ефекту (рис. 5).

Рис. 5. Результати диференціального термічного аналізу синтезованих зразків

На рисунку 6 наведена бальна оцінка здатності до кристалізації декотрих складів і відповідна тем-

пература екзофекта. Закристалізовані зразки не прогнозовано покращували або погіршували свої декоративні властивості у порівнянні з вихідними.

Рис. 6. Здатність до кристалізації стеклоу системі $(Fe_2O_3-FeO) - SiO_2-MgO-Na_2O$

Рентгенофазовий аналіз був здійснений вибірково для двох складів, позначених на рис. 7 точками 2 і 5. Як витікає з рентгенограми (і це цілком очікувано), в продуктах кристалізації широко представлені мінерали на основі оксидів феруму; гематит – Fe_2O_3 ; ферит – Fe_3O_4 ; феро-магнезіальна

шпінель – $MgO \cdot Fe_2O_3$. Присутні також силікати кальцію і магнію: діопсид – $CaO \cdot MgO \cdot 2SiO_2$; кліноенстатит – $MgO \cdot SiO_2$. У висококремнеземистого складу №2 в продуктах кристалізації присутній також кристобаліт – SiO_2 .

Рис. 7. Рентгенофазовий аналіз 1- склад №2; 2 - склад №5

Важливою технологічною властивістю розплаву є здатність до формування. Для всіх зразків можуть бути застосовані наступні методи: вилив в форму або прокат. Всі склади, крім 1,3 та 14 показали високі формувальні властивості. Більшість зразків мали глибокий чорний колір та глянцевою поверхню, зразки № 5 та 13 а деякі мали розводи олив-

кового на димчаго кольору відповідно. Після кристалізації зразки скла з підвищеним вмістом Na_2O набували бурого відтінку, що пояснюється наявністю фериту та погіршує декоративні властивості. Оцінка технологічних і декоративно-експлуатаційних властивостей синтезованих матеріалів проводилася візуально, результати яких зведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Критерії оцінки технологічних та декоративних властивостей отриманих матеріалів

Бали	Оцінка
Критерії оцінки варильної здатності скла	
0	гомогенний силікатний розплав не може бути отриманий при прийнятних температурах
1	гомогенний силікатний розплав імовірно може бути отриманий, але для цього необхідні більш високі температури і більш тривалий час
2	гомогенний силікатний розплав може бути отриманий при температурі 1500°C протягом 2-х годин
3	гомогенний силікатний розплав може бути отриманий при температурі 1400°C протягом 2-х годин
Критерії оцінки агресивності скломаси по відношенню до шамоту	
0	взаємодії немає
1	взаємодії розплаву з вогнетривом слабе
2	під час варіння відбувається потоншення тигля з ризиком витікання розплаву
3	скломасу зварити неможливо, відбувається роз'їдання тигля і витікання розплаву
Критерії оцінки рельєфу поверхні отриманих матеріалів (чисельник - скло, знаменник - зразок після кристалізації)	
0	поверхню ідеально вогненно-полірована
1	поверхню злегка хвиляста
2	поверхня має шорстку текстуру
3	дуже сильне викривлення поверхні
Оцінка декоративних властивостей отриманих матеріалів (чисельник - скло, знаменник - зразок після кристалізації)	
0	декоративних властивостей немає
1	декоративні властивості слабкі
2	декоративні властивості на рівні відомих
3	особливі декоративні властивості відрізняються новизною

Результати оцінки технологічних та декоративних властивостей отриманих матеріалів зведені в таблицю 3. Враховуючи всі характеристики зразків можна констатувати, що для виробництва

лицювальних матеріалів можуть бути використані склади № 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15. Оптимальними складами є 5, 6, 10 та 15.

Таблиця 3

Зведені результати оцінки технологічних та декоративних властивостей отриманих матеріалів

Номер точки	Склад, %			Варильна здатність	Агресив-ність роз-плаву	Рельєф поверхні	Декоративні властивості
	"X"	Na ₂ O	MgO				
1	100	0	0	0	0	0/0	0/0
2	90	10	0	2	0	0/1	1/0
3	90	0	10	0	0	0/0	0/0
4	80	20	0	3	1	0/2	1/0
5	80	10	10	3	1	0/1	1/1
6	80	0	20	3	2	0/0	1/3
7	70	30	0	3	1	1/3	0/0
8	70	20	10	3	1	0/1	1/0
9	70	10	20	3	1	0/1	1/0
10	70	0	30	3	2	0/1	1/3
11	60	40	0	3	1	1/3	0/0
12	60	30	10	3	1	0/2	1/0
13	60	20	20	3	1	0/1	1/1
14	60	10	30	0	1	1/0	1/0
15	60	0	40	3	2	0/3	1/2

На рис. 8 приведені фотографії отриманих матеріалів, які можуть бути використані як лицювальна плитка. Макрохвиляста структура по-

верхні з градацією кольорності обумовлена високою схильністю складів системи (Fe₂O₃-FeO) -SiO₂-MgO-Na₂O до макроліквіації.

Рис.8. Фотографії отриманих зразків скла та склокристалічних матеріалів

Висновки. Проведено комплексне дослідження склоутворення у системах (FeO+Fe₂O₃)-MgO-Na₂O-SiO₂. Вивчено вплив хімічного складу на варильні та формувальні характеристики скляної маси, а також визначено температури відпалу і розм'якшення скла.

Встановлені оптимальні склади шихти для отримання облицювальних матеріалів з високими

технологічними характеристиками та декоративним ефектом.

Визначена кристалізаційна здатність складів у системах (FeO+Fe₂O₃)-MgO-CaO-SiO₂. Для всіх складів визначений оптимальні режими термообробки з метою отримання склокристалічних матеріалів та вивчено вплив хімічного складу на властивості ситалів.

Таким чином, проведені дослідження підтвердили, що технологічні властивості силікатних розплавів на основі відходів рудозбагачення можуть бути утилізовані за скляною технологією.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Жданюк Н.В., Племянников М.М. Новый стеклокристаллический материал на основе отходов метатургических производств // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій: матеріали міжнар. наук. - практ. конф. присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків, 7–8 листоп. 2019 р. — С. 126.
2. Сметана О.М., Сметана Н.А. Літогеохімічна концепція поводження з відходами збагачення руд // Екологія і природокористування. — 2011. — Вип. 14. — С. 178-184.
3. Игнатова А. М. Алгоритм исследования техногенного сырья для производства волокна и литых заготовок петруггическим рециклингом // Научно-технический вестник Поволжья. — 2013. — № 4. — С. 160–165.
4. Осауленко Р.Н., Репникова Е.А., Макаров А.Н., Суворова О.В. Рентгенографическое исследование структуры многокомпонентных стекол на основе горнопромышленных отходов // Кристаллография. — 2004. — Т. 49 — №4. — С. 649-654.
5. Piatak N. M., Parsons M. B., Seal P. R. R. Characteristics and environmental aspects of slag: a review // Applied Geochemistry. 2015. Vol. 57. P. 236–266.
6. Минько Н.И. Возможность использовать попутнодобываемых пород бассейна Курской магнитной аномалии в качестве сырья для стекольной промышленности // Тез. Докл. II Всесоюз. Совещания «Науч.–техн. Прогресс в производства стекла». М.: ВДНХ.1983. С.72.
7. Минько Н.И., Жерновая Н.Ф. Стеклообразование и свойства стекол в системах $\text{Na}_2\text{O}-\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ // Тезисы докладов II Всесоюз. Совещания «Науч.–техн. Прогресс в производства стекла». М.: ВДНХ.1983. С.176.
8. А.с. СССР № 937370 Черное стекло / Минько Н.И., Белоусов Ю.Л., Чуйко К.Б., Жерновая Н.Ф. Бюллетень № 23.
9. Возможности и перспективы использования отходов горнопромышленного комплекса для получения стекла и стеклокристаллических материалов / О. В.Суворова, Д. В. Макаров, Р. Г. Мелконян, И. В. Макарова. // Экология промышленного производства. – 2011. – №1. – С. 54–60.
10. Использование горнопромышленных отходов как сырья для производства строительных и технических материалов / В. Н. Макаров [и др.] // Химия в интересах устойчивого развития. – 1999. – Т. 7, № 2. – С. 183–187.
11. Мелконян Р.Г. Исследование возможности и перспективы использования отходов стекла и горнопромышленного комплекса для получения стеклокристаллических материалов // Горный информационно-аналитический бюллетень –. 2015. № S1. – С. – 631–648.
12. Р. Г. Мелконян, О. В. Суворова, Д. В. Макаров. Опыт и перспективы использования отходов горно-металлургического комплекса для получения стекол и стеклокристаллических материалов // Вестник Кольского научного центра РАН. – 2016. № 24. – С.81-88.
13. Суворова О. В. Использование горнопромышленных отходов для получения стекла и стеклокристаллических материалов: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 11.00.11 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» / Суворова О. В. – Апатиты, 1998. – 18 с.
14. Макарова И.В. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при использовании отходов горнопромышленного комплекса в производстве силикатных материалов: автореф. дис. на соискание ученой степени док. техн. наук: спец. 03.00.16 «Экология» / Макарова И.В., 2005. – 40 с.
15. Губіна В.Г., Кадошніков В.М., Заборовський В.С., Кузенко С.В., Горлицький Б.О., Бондаренко Г.М. Вивчення можливості використання відходів збагачення залізистих кварцитів в народному господарстві // Зб. наук. пр. ІГНС НАН України «Геохімія та екологія». — Вип.14. — К. — 2007. — С. 156–165.